

DOCENDO DISCIMUS

Ludmila **FRANȚUZAN**

dr., conf., cerc., Institutul de Științe ale Educației

Învățarea online: între provocare și oportunitate

Rezumat: Acest articol prezintă datele unui studiu realizat în cadrul proiectului Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale. Studiul a avut ca scop examinarea opiniilor cadrelor didactice, elevilor și părinților privind învățarea în mediul online. Acest tip de învățare s-a dovedit a fi actual în condițiile impuse de pandemie, însă insuficient pentru formarea competențelor-cheie. S-a constatat că elevii consideră învățarea online eficientă,

profesorii – doar în combinație cu învățarea tradițională, iar părinții – ineficientă. Digitalizarea este o modalitate de adaptare la condițiile societății contemporane, reprezentând, totodată, condiția succesului viitoarei generații. Prin urmare, adaptarea la schimbările impuse de pandemie a creat oportunități pentru dezvoltarea competenței digitale în mediul educațional.

Cuvinte-cheie: învățare, învățare online, tehnologii digitale, elevi, părinți, cadre didactice.

Abstract: The article presents the data derived from a study carried out within the project Reconfiguring the Learning Process in General Education in the Context of Societal Challenges. The study aimed to examine the views of teachers, students, and parents on online learning. This type of learning has proven to be relevant in the conditions imposed by the pandemic, but insufficient for the development of key competencies. It was found that students consider online learning effective, teachers believe it to be so only in combination with traditional learning, and parents consider it inefficient. Digitization is a way of adapting to the conditions of contemporary society, but it is also a condition for the success of the next generation. Thus an adaptation to the changes imposed by the pandemic has created opportunities for the development of digital competence in the educational environment.

Keywords: learning, online learning, digital technologies, students, parents, teachers.

Aurelia **PISĂU**

lect. univ., Institutul de Științe ale Educației

Dezvoltarea tehnologiilor influențează mersul omenirii, dar și modul în care aceasta acționează. Felul în care se produce azi învățarea este determinat de o serie de factori și tendințe la nivel social. Adaptarea la transformările sociale impune, uneori, persoanele să își schimbe nu numai locul de muncă, dar și domeniul de activitate și modul de învățare.

Instruirea la distanță își face tot mai mult simțită prezența în cotidian. Abilitățile de utilizare a tehnologiilor au devenit necesare pentru a face față noilor provocări, unele cadre didactice nefiind nici măcar familiarizate cu instrumentele digitale. Evident, elevii se descurcă cel mai bine, profesorii fiind cei care învață de la ei. Copiii de azi, ”copii digitali”, cresc cu dispozitivele digitale, iar

utilizarea lor își pune amprenta asupra modului lor de a fi și a acționa. Și până la pandemie ei își găseau refugiul în mediul virtual, care creează iluzia unei lumi nelimitate în posibilități și abordări. Ritmul cu care se dezvoltă tehnologiile determină învățarea individului, care este un proces continuu pe parcursul întregii vieți, iar instrumentele tehnologice pe care le utilizăm ne definesc și ne modelează tipul de gândire. Tehnologia influențează învățarea prin faptul că:

- **devine nelimitată:** școlile, universitățile sunt interesate să își dezvolte propria abilitate de a oferi oportunități de învățare oriunde și oricând;
- **jocul în învățare** este mai interactiv ca oricând; studiile recente arată că acesta este o experiență de învățare intensă, agreată de către tineri, care substituie uneori alte modalități de interacțiune;
- **raportul unul la unul** este larg acceptat în mediile educaționale și profesionale din întreaga lume, edificându-se pe ideea susținerii individualizării și a personalizării în învățare;
- **re-designul învățării** este o altă consecință firească a utilizării tehnologiei, care duce la diversificarea modului de a învăța: *colaborativ, integrat, prin simulare, în bază de proiect, în bază de probleme* [3, p. 19].

Mai mult decât atât: până și teoriile învățării pot fi abordate prin prisma tehnologiilor [1]. Specialiștii în domeniu consideră că anumite teorii ale învățării, precum behaviorismul, cognitivismul și constructivismul, sunt adaptabile la era tehnologică; se formulează noi teorii în acord cu necesitățile de instruire actuale. Astfel, Siemens pune bazele *conectivismului*. Teoria conectivistă definește învățarea ca pe un proces ce are loc în medii haotice, ale căror elemente sunt supuse unor modificări permanente, pe care individul nu le poate controla întotdeauna. Conectivismul se bazează pe înțelegerea faptului că deciziile noastre derivă din informații ce se află în continuă schimbare. Cei doi termeni-cheie ai conectivismului sunt *conexiunea* și *haosul* [3]. În condițiile actuale, elevii au acces la o multitudine de informații, însă este esențial ca ei să poată determina care dintre acestea este adecvată contextului de învățare enunțat.

Criza de sănătate provocată de noul coronavirus la nivel mondial a influențat domeniul educației, promovând un nou tip de învățare – cel online. Transformările produse în cadrul practicilor educaționale au scos în evidență avantajele și limitele tehnologiilor, dar și neajunsurile metodologiilor didactice.

Învățarea online este o componentă a învățării tradiționale. O asemenea abordare îi permite elevului de a învăța în ritm propriu, îi dezvoltă autonomia și curiozitatea cunoașterii și transformă tehnologia într-un aliat sigur și pe termen lung. Elevii s-au familiarizat cu tehnologiile în scopuri ludice, noi însă îi reorientăm să le utilizeze în scopuri de învățare.

În acest sens, în cadrul proiectului *Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale*, am realizat un studiu care a avut ca obiectiv examinarea opiniilor cadrelor didactice, elevilor și părinților privind învățarea online. Menționăm că acesta s-a desfășurat în perioada mai-iunie a anului curent, perioadă în care criza pandemică a determinat anumite reconfigurări în domeniul educației. Vom prezenta câteva date derivate din acest studiu.

I. VIZIUNEA CADRELOR DIDACTICE PRIVIND ÎNVĂȚAREA ONLINE

La chestionare au participat 273 de cadre didactice de la diferite discipline școlare și trepte de învățământ. Rezultatele obținute au conturat următorul tablou.

Itemul 1. Ce înțelegeți prin învățarea online? (254 de răspunsuri)

Tabelul 1. Explicarea noțiunii de învățare online de către cadrele didactice

Nr.	Ideii	Nr. de cadre didactice
1.	Învățarea la distanță prin diferite platforme.	96
2.	Prezentarea unui conținut de instruire prin Internet; completează învățarea clasică, nicidecum nu o poate înlocui în totalitate.	36
3.	O nouă experiență, altă modalitate de predare-învățare-evaluare, folosirea TIC.	32
4.	Activitate de instruire realizată cu ajutorul instrumentelor digitale.	12
5.	Învățare de sine stătător, în ritm propriu, autoevaluare.	11
6.	Învățare prin intermediul unei platforme de e-learning, susținută de dispozitive hardware și software.	9
7.	Învățare de la domiciliu.	6
8.	Consultarea profesorului (la necesitate).	4
9.	Oferă mai multe oportunități, acces direct la diferite conferințe video, filmulețe video, site-uri utile, platforme bune, lecții video, TV.	4
10.	Predarea prin intermediul instrumentelor digitale, sincron sau asincron.	3
11.	Metode moderne aplicate la distanță prin rețelele de socializare.	2
12.	Alte răspunsuri	42

Itemul 2. Poate fi considerată învățarea online o învățare eficientă? (262 de răspunsuri)

Figura 1. Viziunea cadrelor didactice privind eficiența învățării online

La secțiunea **altele**, am obținut următoarele răspunsuri:

- ✓ În cazul dacă toți elevii vor avea acces la Internet;
- ✓ 50/50 cu învățământul tradițional, elevii nu sunt gata să muncească singuri;
- ✓ Atunci când ambele părți dispun de tehnologii performante și au practica utilizării TIC în comunicare și activitate;
- ✓ Cu grupuri mici – are efect;
- ✓ Da, poate. Dar trebuie să fie dotați toți elevii și profesorii;
- ✓ Dacă se face profesionist, poate fi eficientă;
- ✓ Depinde de profesor, de tehnica de care dispune elevul;
- ✓ Depinde cum este transmisă de către profesor și cât de pregătit este copilul de a studia independent;
- ✓ Depinde de atitudinea elevului, pentru unii – da, dar pentru majoritatea – nu;
- ✓ Depinde de circumstanțe, de motivația elevului și a părinților;
- ✓ Depinde de implicarea și profesionalismul profesorului;
- ✓ Depinde de mijloacele tehnice disponibile;
- ✓ Depinde de persoană, ce atitudine are în contextul învățării online;
- ✓ Doar corelată cu învățarea tradițională;
- ✓ Doar cu măsură; în unele cazuri; parțial;
- ✓ E eficientă, dacă elevii și profesorii au dezvoltată competența digitală;
- ✓ Învățarea online are și avantaje, și dezavantaje, cred că pentru o învățare eficientă nu trebuie să optăm doar pentru o singură formă de învățare;
- ✓ Mulți nu au conexiune la Internet, nu dispun de competențe digitale, atât elevi, cât și cadre didactice;
- ✓ Poate, cu condiția că profesorii au fost instruiți în prealabil, le-au fost puse la dispoziție platforme unice care au fost aprobate de MECC.

Itemul 3. Cum implementați învățarea online? (266 de răspunsuri)

Figura 2. Platformele utilizate de către cadrele didactice pentru învățarea online în perioada pandemiei

La secțiunea **altele**, am obținut următoarele răspunsuri: Google forms, Google Meet; Google drive, testmoz, kahoot; Messenger; Quizziz; Merge, Duo; CiscoWEBEX; Teams; Facebook Live; Discord; WhatsApp, Glogster; Hangouts.

Itemul 4. Elevii prezintă interes pentru învățarea online? (264 de răspunsuri)

Figura 3. Interesul elevilor pentru învățarea online

Itemul 5. Considerați învățarea online o modalitate eficientă de formare a competențelor-cheie? (266 de răspunsuri)

La secțiunea **altele**, am obținut următoarele răspunsuri: Teste online.

Figura 4. Viziunea cadrelor didactice cu privire la învățarea online

Itemul 6. Enumerați câteva avantaje ale învățării online. (248 de răspunsuri)

Tabelul 2. Avantajele învățării online în viziunea cadrelor didactice

Nr.	Răspunsurile cadrelor didactice	Nr. de cadre didactice
1.	Conținuturi interactive (datorită instrumentelor digitale selectate, mai ales ale celor cu caracter de joc).	47
2.	Organizarea activității la o oră convenabilă cadrelor didactice și elevilor, stabilirea duratei lecției, economisire de timp (distanța la serviciu), comoditate fizică.	45
3.	Elevii își stabilesc propriul ritm, își aleg formatul și resursele necesare pentru a îndeplini obiectivele.	30
4.	Dezvoltă capacități în utilizarea IT și aplicarea acestora în procesul educațional.	23
5.	Distribuirea rapidă a materialelor didactice, o soluție ideală pentru situația actuală.	17
6.	Posibilitatea elevilor de a reveni la subiectul propus ori de câte ori este necesar.	15
7.	Evaluarea mai obiectivă a elevilor, elevii nu sunt presați de colegii din clasă vizavi de notă, testele sunt individualizate, feedback instantaneu.	15
8.	Este mai ieftin și o poți face de oriunde.	11
9.	Elevii nu sunt supuși riscului de a se îmbolnăvi.	11
10.	Implicarea părinților.	10
11.	Crearea deprinderilor de a lucra cât mai mult individual.	10
12.	Elevii anxioși au posibilitatea să fie mai deschiși spre comunicare/conlucrare.	10
13.	Acces rapid la informații suplimentare.	10
14.	Elevii pot colabora/comunica și învață împreună.	10
15.	Responsabilizare din partea elevilor.	10
16.	În situație de pandemie este singura modalitate de a continua procesul de învățare.	8
17.	Dezvoltarea competențelor, abilităților digitale.	7
18.	Se dezvoltă mai bine atenția copiilor, gândirea logică, creativitatea, motivează.	6
19.	Dezvoltă abilități de a scrie corect.	4
20.	Permite interacțiunea sincronă și asincronă între profesor și elev.	4
21.	Existența conținuturilor multimedia; conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință.	3
22.	Alegerea unei școli în afara granițelor țării.	2
23.	Acomodarea/pregătirea elevului pentru studiile de la universitate, care, de cele mai multe ori, sunt mixte.	2
24.	Numărul de elevi care poate fi instruit simultan este mai mare față de instruirea tradițională.	2
25.	Învățământul la distanță este mai puțin stresant decât cel tradițional.	2
26.	Copiii sunt ocupați, învață opțiunile calculatorului.	2
27.	Înveți de la distanță.	2
28.	Cu elevii buni se poate de făcut mai multe.	1
29.	Poate fi realizată și în lipsa profesorului.	1
30.	Totul este organizat și la îndemână.	1
31.	Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri.	1
32.	Focusarea strictă doar pe explicațiile subiectelor vizate.	1
33.	Elevii aleg profesorul cel dorit, pe care-l înțeleg în procesul educațional, și nu care predă neapărat în clasă.	1
34.	Învățătorul devine totalmente ghid de învățare.	1
35.	Poți programa pentru a reuși să studiezi diferite activități.	1
36.	Nu avem probleme ca: gălăgia din clasă, povara verificării caietelor, conflicte între elevi, nu pierdem timp.	1
37.	Materia nu rămâne nepredată, le putem explica elevilor temele noi.	1
38.	Unii elevi au demonstrat rezultate mai bune în mediul online.	1
39.	Urmărirea zilnică a realizării temelor.	1
40.	Avantaje nu prea sunt.	26

Constatăm că profesorii nu sunt siguri de eficiența învățării online (47,33%), considerând-o eficientă doar în combinație cu cea tradițională (80,83%). Totuși, sunt identificate o serie de avantaje ale acestui tip de învățare, printre care enumerăm: mai multe instrumente interactive la îndemână, orar flexibil, învățare în ritm propriu etc.

II. VIZIUNEA ELEVILOR PRIVIND ÎNVĂȚAREA ONLINE

Item: Considerați învățarea online eficientă?

Figura 5. Viziunea elevilor privind eficiența învățării online

Fiind rugați să-și argumenteze opțiunea, elevii au oferit următoarele

răspunsuri:

- ✓ *Sunt lucruri moderne care corespund timpului actual;*
- ✓ *Sunt mai multe surse de informație și mai multe imagini, care examinate, ajută să înțelegi subiectul;*
- ✓ *Realizarea experimentelor în natură sau exemplele din viață/natură e cu mult mai eficientă și înțeasă decât informația de pe calculator;*
- ✓ *Informația asimilată o putem pune în practică prin intermediul unor proiecte;*
- ✓ *Avem acces la o gamă mai largă de informații utile;*
- ✓ *Calculatorul poate fi foarte eficient atunci când trebuie să analizăm un desen sau o anumită structură, care nu este reprezentată foarte clar în carte;*
- ✓ *Putem folosi dicționarul pentru a defini noțiunile neclare;*
- ✓ *Permite accesul la mai multă informație;*
- ✓ *Aprofundarea în materie trebuie efectuată cu ajutorul Internetului după ce te informezi din sursele tradiționale, după ce le înveți și le înțelegi;*
- ✓ *Învățarea cu ajutorul calculatorului îți oferă performanță digitală în perioada actuală;*
- ✓ *Calculatorul oferă mai multe informații, uneori chiar mai ușor de înțeles;*
- ✓ *Filmulețele video mă ajută mult în asimilarea cunoștințelor într-un mod mai eficient;*
- ✓ *Cu ajutorul calculatorului completăm golurile și informațiile noi de la lecție;*
- ✓ *Deoarece sunt diferite video sau informații la subiect;*

- ✓ *Informarea e mai simplă;*
- ✓ *Consider că e necesară, deoarece cu ajutorul Internetului poți cerceta în amănunt anumite teme provocatoare;*
- ✓ *Deoarece avem nevoie de acces la diferite platforme interactive, care "arată" temele studiate în: scheme, tabele, imagini 3D;*
- ✓ *Pentru a înțelege mai bine tema lecției, e nevoie de experimente.*
- ✓ *Pot să revin la informație de câte ori este nevoie;*
- ✓ *Informația e mai detaliată și mai explicită;*
- ✓ *Nimeni nu te verifică ce faci la calculator;*
- ✓ *În unele cazuri, studiarea cu ajutorul calculatorului poate fi ineficientă, e multă informație cu termeni noi neînțeleși, în carte e mult mai succint;*
- ✓ *Lucrul în mediul online nu e atât de bun pentru formarea tuturor elevilor;*
- ✓ *Chiar dacă majoritatea informației de care avem nevoie poate fi găsită pe Internet, este cu totul diferit decât să ai profesorul în față, explicându-ți tema și răspunzându-ți la întrebări;*
- ✓ *Putem observa diferite exemple și deduce noi idei și concepte, în carte aceste direcții sunt limitate.*

Constatăm că majoritatea elevilor (56,9%) consideră eficientă învățarea online, identificând o serie de argumente pozitive în favoarea acestei forme de instruire.

III. VIZIUNEA PĂRINȚILOR PRIVIND ÎNVĂȚAREA ONLINE

Item: În ce măsură credeți că învățarea online este eficientă pentru dezvoltarea la elevi a competențelor școlare?

Figura 6. Viziunea părinților privind învățarea online

Constatăm că 58,3% din părinți consideră învățarea online destul de eficientă, 26,7% sunt de părere că nu este deloc eficientă, 13,3% – că are o eficiență mare. Părinții implicați în sondaj au fost rugați să argumenteze opțiunea aleasă. Prezentăm argumentele pă în tabelul ce urmează.

Tabelul 3. Argumentele părinților privind învățarea online

Nr.	Răspunsurile părinților	Nr. de părinți
1.	Este o oportunitate la moment, doar atât.	9
2.	Lipsește comunicarea directă între elev și profesor.	5
3.	Cu așa formă de învățare copiii și părinții își arată responsabilitatea.	4
4.	Rezultatele semestrului doi nu sunt reale.	3
5.	Nu toți au acces la Internet sau computer personal.	3
6.	Elevii continuă să învețe, au cunoscut noi forme de predare, au urmat programa școlară fără întrerupere.	3
7.	Învățarea online nu este atât de eficientă, deoarece nivelul de atenție este scăzut și deci nu dă rezultate pe măsură.	3
8.	Învățarea online (în forma actuală) contribuie modest la formarea competențelor școlare.	3

9.	Nu toți participanții au fost pregătiți pentru procesul instructiv la distanță.	3
10.	Învățătorul nu poate fi înlocuit cu nicio tehnologie.	3
11.	Elevul nu este conștient, mulți au conceput instruirea online drept o joacă, vacanță.	2
12.	Învățământul online presupune aflarea în față gadgeturilor mai mult de 7 ore pe zi, ceea ce din start nu este benefic pentru copil.	4
13.	Învățarea eficientă se realizează doar <i>face to face</i> și nu altfel.	2
14.	Profesorul și elevii ar trebui să vorbească pe viu, profesorul trebuie să simtă elevul, să discute, să-i perceapă reacțiile și emoțiile.	2
15.	Necesită control permanent din partea părinților. Unii elevi transmit sarcinile rezolvate colegilor. Alții nu se implică deloc.	2
16.	Nu poți oferi online ceea ce poți face fizic, copiii trebuie să interacționeze, să audă, să vadă diferite răspunsuri, diferite caractere, pentru a-și cizela și forma personalitatea.	2
17.	Asimilarea informației este mai slabă ca la lecțiile obișnuite.	2
18.	Este un tip de învățare pur formal.	1
19.	Elevii nu interacționează direct unii cu alții, lipsește contactul real/emotiv cu cadrul didactic, calitatea predării/învățării este inefficientă.	1
20.	Învățarea și evaluarea elevilor este subiectivă.	1
21.	Nu toți elevii au capacitatea de a învăța online.	1
22.	Se cere prea mult timp pentru lecțiile la calculator.	1
23.	Învățarea online nu dezvoltă la elevi toate competențele.	1
24.	Lipsește conexiunea socială reală.	1
25.	Nu contează cum ajunge informația la copii.	1
26.	La apariția unor neclarități, probabil, e complicată dezbateră.	1
27.	Sunt categoric împotriva ca să se considere acest tip de învățare normal.	4

Constatăm că 58,3% din părinți consideră învățarea online suficientă pentru formarea competențelor-cheie, iar 26,7% – inefficientă, fiind categoric împotriva acestui tip de învățare.

În concluzie: Elevii consideră învățarea online eficientă, profesorii – doar în combinație cu învățarea tradițională, iar majoritatea părinților este sceptică în privința beneficiilor acestei forme de învățare.

Tehnologia este un instrument ce face parte din viața fiecăruia. Valoarea sa depinde de cel care o utilizează. Valorificarea tehnologiilor comportă atât avantaje, cât și dezavantaje. Printre beneficiile învățării online, menționăm: crearea deprinderilor de a lucra mai mult individual; revenirea la subiect ori de câte ori apare necesitatea; învățarea adaptată la ritmul propriu al elevului; orar flexibil; activitățile online pot fi accesate oricând și oriunde; elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate.

Învățarea online are un caracter superficial, susțin cadrele didactice, dar le oferă elevilor un mod de a fi pentru viitor, pentru că în viitor tehnologia va fi omniprezentă, iar profesiile vor include tehnologiile. Deci învățarea online cristalizează și un mod de a fi pentru elev. Dacă există motivație, poți să înveți și singur – iar învățarea prin intermediul tehnologiilor îți livrează această posibilitate.

Pe plan mondial, în țările avansate elevii și studenții beneficiază pe larg de învățarea online [2]. Pe de altă parte, elevii și studenții noștri, obișnuiți exclusiv cu formatul de predare ”față în față”, vor fi eventual puși în poziția de a ține piept concurenței absolvenților care au cele mai avansate cunoștințe pentru ziua de mâine, nu pentru ziua de azi și nicidecum pentru ziua de ieri. Actualii elevi și studenți sunt viitorii stăpâni ai societății. Digitalizarea este un proces normal, care face parte din viața noastră reală. Provocarea determinată de pandemie a generat o nouă perspectivă asupra învățării. Astfel, constatăm că, de fapt, pandemia a creat oportunități pentru schimbare și dezvoltare.

Așadar, învățarea în societatea de astăzi presupune o nouă perspectivă asupra conținuturilor învățării, datorită oportunităților puse la dispoziție de noile tehnologii de informare și comunicare, digitalizarea fiind o modalitate de adaptare și condiția succesului viitoarei generații.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Ceobanu C., Cucuș C., Istrate O., Pânișoară I.-O. (coord.) Educația digitală. Iași: Polirom, 2020. 376 p.
2. Gâf-Deac I. Teoria și practica învățării online – la distanță: suport pentru situațiile pandemice. București: Tarabostes, 2020.
3. Pânișoară G. (coord.) Psihologia învățării. Cum învață copiii și adulții? Iași: Polirom, 2019. 296 p.
4. Vlașin I. De la mecatronică la educația SMART. Cluj Napoca: U.T. PRESS, 2018. 316 p.